

LIPSHITS SINIFIGA TEGISHLI FUNKSIYALARNING R^{2n} DIFFERENSIALLANUVCHANLIGI

Aliqulov E.O.¹, Qurbonova G. F.²

1. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti – dotsent
e-mail: eshpulat05@mail.ru

2. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti – ikkinchi bosqich
magistranti

e-mail: godirovsukhrob7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835128>

Ma'lumki klassik analizning ma'lum tadqiqalaridan biri ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning differensiallanuvchanligining yetarli shartidir. Bu teoramaning tasdig'iga ko'ra, agar funksiya nuqtaning atrofida xususiy hosilarga ega bo'lib bu xususiy hosilalar nuqtaning o'zida uzluksiz bo'lsa, u holda funksiya differensiallanuvchi bo'ladi. Tadbiqlari ko'p bo'lgan bu tasdiqning trli umumlashmalari bor. Masalan, Lipshtits sinfiga tegishli funksiyalar uchun biror nuqtadan xususiy hosilalarning differensiallanuvchilik nuqtalari bo'yicha limiti avjud bo'lsa uholda funksiya shu nuqtada differensiallanuvchi bo'ladi. Takidlash kerakki, bunda nuqtaning uzida funksyaning xususiy xosilalarining mavjudligi talab etilmaydi. Afsuski, umumiy holda bu teorema o'rinli emas. Shunday bo'lsada, keltirilgan tasdiqni umumiyroq ko'rinishi isbotlangan. Kopleks o'zgaruvchili funksiyalar uchun xususiy hosilalar, kompleks hosilalar bilan almashtirilib, oddiy limit o'rnigaassimtotik limit qaralib Lipshtits funksiyalarining haqiqiy va kopleks ma'noda differensiallanuvchilik shartlari olingan. Biz ushbu teoremani ko'p o'zgaruvchili funksiyalar uchun keltiramiz.

Aytaylik, $D \subset C^n$ soh avda uzluksiz bo'lgan $w=f(z)=f(z_1, z_2, \dots, z_n)$ funksya berilgan bo'lsin.

Ta'rif. f funksya $D \subset C^n$ sohada, z_k o'zgaruvchisi bo'yicha Lipshtits shartini qanoatlantirdi deyiladi. Agar D $z'=(z'_1, z'_2, \dots, z'_k, \dots, z'_n)$ va $z''=(z''_1, z''_2, \dots, z''_k, \dots, z''_n)$ nuqtalar uchun shunday $L > 0$ soni mavjud bo'lsaki, bu nuqtalar uchun

$$|f(z'_1, z'_2, \dots, z'_n) - f(z''_1, z''_2, \dots, z''_n)| \leq L|z'_k - z''_k| \text{ tengsilik o'rinli bo'lsa.}$$

Biror $D \subset C^n$ sohada yuqorigi ma'noda Lipshtits shartini qanoatlantiradigan funksiyalar sinfini $Lip(D)$ deb belgilaymiz.

Aytaylik $D \subset C^n$ polidoiraviy soha unga aniqlangan $f(z) f(z_1, z_2, \dots, z_n)$ funksiya berilgan bo'lsa $z^0 = (z_1^0, z_2^0, \dots, z_k^0, \dots, z_n^0)$ - D sohaning biror nuqtasi bo'lsin.

Teorema 2. Agar $f \in Lip(D^2)$ funksiyaning $z^0 \in D^k$ nuqta atrofida.

1. Z_k o'zgaruvchisidan boshqa barcha o'zgaruvchilari bo'yicha differensiallanuvchi;
2. $\lim_{z \rightarrow z^0} \text{ap} \frac{\partial f}{\partial z_k}$ yoki $\lim_{z \rightarrow z^0} \text{ap} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k}$ mavjud bo'lsa, u holda f funksya z^0 nuqtada R -differensiallanuvchi bo'ldi.

Teorema3. Teorema2 ning shartlari o'rinli bo'lsa, z^0 f funksiyaning differensial

$$df = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial z_k} dz_k + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \right)$$

ning k – koefitsienti

$$\frac{\partial f}{\partial z_k} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_r \frac{f(t_1, t_2, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n}{(t_1 - z_1^0)(t_2 - z_2^0) \dots (t_k - z_k^0)^2 \dots (t_n - z_n^0)}$$

Yoki

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_k} = \lim_{r_k \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_r \frac{f(\bar{t}_1, \bar{t}_2, \dots, \bar{t}_n) d\bar{t}_1 d\bar{t}_2 \dots d\bar{t}_n}{(\bar{t}_1 - z_1^0)(\bar{t}_2 - z_2^0) \dots (\bar{t}_k - z_k^0)^2 \dots (\bar{t}_n - z_n^0)}$$

formula b. n hisoblanadi.

References:

1. Аликулов Э.О. Новые критерии дифференциальности комплексноналноги функции. УМЖ. 1994, т.46. №4.
2. Трохимчук Ю.Ю. Непреривны с отображения и множество моногенности. М. 1973г. «Физматгиз»
3. Демянов В.Ф. Обобщение понятия производной в негладком анализе. Соровский образовательный журнал, №5,1996.
4. Тар М.М. Про деякі достатні умови аналітичності функцій комплексної змінної. // Докл. АН УРСР. Сер-А.-1971, №3. стр.260-269